

ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЕ 5G И 6G В БУДУЩЕМ.

Абдугафур Хотамов

Доцент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий. abdugafur.xotamov@gmail.com

Жасур Киличев

Ассистент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий.

Мухаммадзоир Хаджаев

Ассистент Самаркандского филиала Ташкентского университета информационных технологий

Аннотация

В этой статье представляется исчерпывающий обзор сети беспроводной связи 6G. А также исследуются различные существующие решения для передачи данных, касающиеся скорости передачи данных, диапазона частот, выделенной полосы пропускания, задержки и приложений. Здесь также освещаются различные текущие тенденции и проблемы в сети связи 5G, что стимулирует исследования сети связи 6G. Наша цель — предоставить комплексное исследование по 6G. А основном, в этом статье изучили цели и принципы проектирования 6G.

Ключевые слова: эволюция, эффективность, интеллект, мотивация, ненасытных, платформа, подключения, пропускной способности.

Введение

6G задуман как платформа для подключения всего; люди, вещи и даже интеллект. Первым источником необходимости развития 6G является дальнейшее удовлетворение ненасытных мировых потребностей и стремление к улучшению качества обслуживания. Более того, необходимо разработать единую платформу, позволяющую создавать новые отрасли и новые услуги, которые 5G не сможет обеспечить. Главной движущей силой непрерывных исследований является повышение планки для достижения сверхвысокой скорости беспроводной связи, высокой мобильности, полного покрытия, увеличения пропускной способности, возможностей подключения и большей безопасности при одновременном снижении энергопотребления и достижении сверхнизкой задержки в обоих направлениях, до такой степени. уровень, недостижимый с помощью 5G. Основные идеи и мотивы систем 6G определены как:

- *Огромное количество подключенных устройств*. С ростом количества мобильных пользователей, развитием умных городов и уплотнением ячеек требования к пропускной способности сети также возрастают. Статическая базовая станция (BS) не может удовлетворить этим требованиям. Следовательно, возможность перемещения, предлагаемая мобильными BS, может разгрузить трафик данных статических BS.

- *Услуги всегда и везде* : 6G предполагает покрытие всей поверхности земли линиями связи. Этот трехмерный (3-D) характер покрытия превзойдет возможности покрытия 5G.
- *Воспринимаемая доступность почти 100%*: Сетевые услуги должны быть всегда доступны – это одна из ключевых концепций и мотиваций 6G.
Задержка туда-обратно 10 ~ 100 мкс . Для поддержки приложений реального времени, экстренных ситуаций и приложений на основе (Internet of Everything-IoE) 6G потребуется уменьшить перегрузку транспортной сети и перегрузку сети радиодоступа (Radio Access Networks-RAN). Передачи коротких пакетов, динамическая передача и накладные расходы на сигнализацию из-за этих перегрузок. 6G направлен на решение этих проблем для создания сетей доступа с низкой задержкой.
- *Высокая пропускная способность на участке* : необходимо расширить соединения в определенной зоне с более высокой пропускной способностью на более длительный срок.
- *Безопасность и защищенность информации* . В настоящее время огромные объемы пользовательских данных хранятся в сетях в виде журналов активности, текстовых сообщений, голосов с географическими тегами и т. д. Защита конфиденциальных онлайн-данных от перехватчиков, а также повышение кибер безопасности и инструментов шифрования — вот лишь некоторые из них_ . жизненно важных целей 6G.
- *Сокращение* потребления энергии. Снижение энергопотребления и развитие экологически чистых технологий при достижении высоких целевых скоростей передачи данных и обеспечении огромных возможностей подключения являются фундаментально важным аспектом проектирования 6G.

Начиная с версии 16 от (3rd Generation Partnership Project -3GPP) для 5G NR(New Radio), переходим к развитию версии 17 5G NR к версии 19 для выхода за пределы 5G, а затем к версии 20 для исследований, ориентированных на 6G. МСЭ опубликует стандартизацию 5G к 2020 году что поможет начать исследования 6G на основе рассмотренных концепций, требований и технологических тенденций, обсуждаемых учеными и представителями промышленности во всем мире. Одновременно с этим начались исследования 6G с промышленной точки зрения. Ожидается, что исследования продолжатся до периода 2024–2026 годов, а работы по стандарту 6G начнутся примерно в 2030 году.

Современные тенденции показывают скачок количества подключений и глобального IP-трафика. Развитие *Интернета вещей* влияет на то, как устройства, процессы, данные и люди связаны с Интернетом и друг с другом. По прогнозам, к 2022 году M2M-соединения составят более 50% от общего числа подключений. К 2023 году количество устройств, подключенных по IP, в три раза превысит численность населения планеты, а половина глобальных подключений будет представлять собой соединения M2M. В частности, к 2022 году интернет-трафик, вызванный приложениями VR и AR, увеличится в двенадцать раз (виртуальная реальность(Virtual reality-VR), дополненная реальность (Augmented reality-AR) . Однако 3GPP 5G NR не всегда отвечает целевым требованиям Reliable Low Latency

Communications –URLLC-Надежная связь с низкой задержкой), поскольку функции 5G URLLC, основанные на коротких пакетах и распознавании, ограничивают низкую задержку и высокую надежность в таких приложениях .

Рис. 1. Глобальный интернет траффик

Эволюция предыдущих поколений привела к новаторским целям Интернета всего (IoE) в 5G. Однако решение всех проблем, связанных с (Internet of Everything-IoE) IoE, на данном этапе развития 5G — сложный и долгосрочный процесс. Таким образом, 5G можно рассматривать как лишь начальный этап IoE. Набор ключевых показателей эффективности (KPI) будущих передовых услуг 5G весьма разнообразен. Поэтому разработка единой платформы, позволяющей использовать все ключевые показатели эффективности, является непростой задачей. Сети предыдущего поколения покрывают менее 6% поверхности Земли. Первоначальное определение 5G также описывает его как наземную сеть мобильной связи, поэтому она имеет ограничение радиопокрытия. Однако для создания глобальной сотовой связи вся поверхность Земли должна быть соединена между собой. Хотя внедрение 5G обещает многообещающее, предполагаемые результаты коммерческого внедрения только начались и потребуют некоторого времени. В промышленных разработках 5G сценарий eMBB имеет высокий приоритет и развивается гораздо более быстрыми темпами, чем URLLC и mMTC [14] . Причины заключаются в трудностях, возникающих при продвижении диверсифицированных, фрагментированных и неясных требований этих сценариев, связанных с Интернетом вещей. Тем не менее, на данный момент многие вопросы не ясны, например, *каковы будут будущие фактические потребности в сетях 5G? Какой будет экология индустрии 5G?* Таким образом, исследования 6G будут направлены на устранение расхождений между определением и реализацией. Он будет направлен на то, чтобы охватить всю поверхность Земли для обеспечения взаимосвязи и выйти за рамки существующих представлений и требований.

Основной часть

Насколько нам известно, большинство этих опросов были сосредоточены на ключевых требованиях и ключевых факторах реализации 6G. Но не существует исчерпывающего исследования, в котором рассматривались бы подробные описания принципов проектирования 6G, возможностей технологий, аппаратного обеспечения, ключевых открытых проблем и вариантов использования 6G с практическими исследованиями. Например, Б. Зонг и др. обсудили ключевые драйверы 6G и ее краткую архитектуру, но сосредоточились только на требованиях 6G и нескольких ключевых технологиях 6G. З. Чжан и др. провели опрос, в котором представлены соображения по проектированию 6G и предложения по архитектуре 6G, но не включены подробности о предполагаемых проблемах и вариантах использования 6G. С. Чен и др. определили видение, требования и ключевые технологии 6G с соответствующими проблемами, но не включили концепции архитектуры 6G. Т. Хуанг и др. рассмотрели ключевые технологии 6G и дали представление об архитектуре 6G, но не обсуждали ключевые открытые проблемы и приложения 6G. Э. Кальванезе Стринати и др. [19] провели опрос, который мотивирует использование повсеместного искусственного интеллекта и целостного управления ресурсами связи, вычислений, кэширования и управления для 6G. Однако они предоставили лишь краткое описание новых услуг, а обсуждение открытых проблем 6G отсутствует. Г. Гуй и др. выделили ключевые показатели эффективности 6G и проблемы, связанные с ним, но отсутствует только исчерпывающее исследование ключевых технологий и приложений 6G.

В этой статье мы представляем исчерпывающий обзор сети беспроводной связи 6G. Мы исследуем различные существующие решения (1G, 2G, 3G, 4G и 5G) для передачи данных, касающиеся скорости передачи данных, диапазона частот, выделенной полосы пропускания, задержки и приложений. Мы также освещаем различные текущие тенденции и проблемы в сети связи 5G, что стимулирует исследования сети связи 6G. Наша цель — предоставить комплексное исследование по 6G. Итак, мы изучили цели и принципы проектирования 6G.

В этом документе также освещаются ключевые драйверы технологии 6G. Кроме того, в этом документе предлагается архитектурный проект для 6G и практический пример 6G. Кроме того, обсуждаются открытые проблемы 6G и направления исследований. В этой статье также освещаются возможные варианты использования с точки зрения взаимодействия в реальном времени биологического, физического и цифрового мира. Основываясь на вышеизложенном обсуждении, ниже приведены основные положения данной статьи.

- Мы представляем всесторонний и систематический обзор 6G и сравниваем его с предыдущими поколениями.
- Мы определяем технические цели и принципы проектирования предполагаемой системы беспроводной связи 6G.
- Представлен обзор основных и новых технологий 6G.

Основываясь на определенных технических целях, принципах проектирования и технологиях 6G, мы предлагаем возможную архитектуру 6G с такими атрибутами, как децентрализация, разделение, интеллектуальные, автономные и без грантовые протоколы.

Технические ожидания

В этом разделе освещены несколько основных технических ожиданий от сетей 6G. Скорость передачи данных и расширенная мобильная широкополосная связь (Further enhanced mobile broadband-FeMBB) дальнейшее улучшение мобильного широкополосного доступа.

Мобильный трафик рассматривается как одна из наиболее заметных тенденций, и ожидается, что он вырастет в ближайшие годы. С появлением новых сервисов, например, расширенной реальности (XR), ужина с погружением в мультимедиа, 8K, 4K, голографической связи и т. д., прогнозируется, что 78% мобильного трафика будет состоять из загрузки/скачивания видео. Таким сервисам нужна очень высокая скорость передачи данных. В (enhanced mobile broadband eMBB) 5G особое внимание уделяется поддержке строгих требований к скорости сотовой передачи данных и пропускной способности системы. Он поддерживает высокоскоростной доступ в густонаселенных районах (например, на стадионе, в торговом центре, в офисе, в городе и т. д.), везде широкополосные услуги (например, в сельской местности, пригороде, на дороге и т. д.), услуги высокой мобильности (например, в поезде, самолет и т. д.).

eMBB представила технологии сантиметровых волн (cmWave) и mmWave, чтобы удовлетворить эти требования и обеспечить более высокую пропускную способность. Однако при переходе от 5G к 6G ожидается 100-кратное увеличение пиковой скорости передачи данных и 10-кратное увеличение скорости передачи данных пользовательского опыта. Для удовлетворения таких требований 6G нацелен на дальнейшее увеличение скорости передачи данных и пропускной способности с помощью FeMBB, стремясь достичь максимальной скорости передачи данных как минимум 1 Тбит/с и скорости передачи данных для пользователя как минимум 1 Гбит/с. Ожидается, что пиковая скорость передачи данных даже в 10 Тбит/с будет достигнута в таких сценариях, как транзитная и фронтальная связь в терагерцовом диапазоне (ТГц). Голографическая связь требует скорости передачи данных от 4 до 10 Тбит/с. Для просмотра цифрового кино в формате 64K и услуг 360° VR/AR требуется скорость передачи данных 500 Мбит/с. В некоторых сценариях, например, в точках доступа в помещении, с появлением 6G ожидается скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Перегрузка сети и пропускная способность трафика

В некоторых сценариях, таких как точки доступа, прогнозируется, что пропускная способность трафика 6G достигнет 1 Гбит/с/ м². Для поддержки высоких скоростей передачи данных и качества обслуживания на фронтальной линии обратному трафику 6G потребуются сети доступа, подобные оптоволоконным, с очень низкой задержкой. В развивающихся сверхплотных сотовых сетях, помимо перегрузок транспортных сетей, еще одной проблемой, которую необходимо решить, является перегрузка RAN. Причинами перегрузки RAN могут быть огромные передачи коротких пакетов, очень динамичные передачи устройств, огромные накладные расходы на передачу сигналов. Поэтому необходимо рассмотреть соответствующие методы планирования передачи, контроля доступа и минимизации трафика в системах 6G.

Рис 2 Сравнение основных задач 5G и 6G.

У 5G есть невнятный mMTC, для подключения около миллиона устройств на квадратный километр. Statista 2019 прогнозирует, что к 2030 году будет 50 миллиардов устройств, подключенных к IoE. В будущем машины заменят людей на многих платформах, и мир будет двигаться в сторону общества, ориентированного на машины, а не на человека. Таким образом, 6G нацелен на улучшение возможности подключения компьютеров через umMTC. Однако добиться масштабируемости и эффективности umMTC непросто. Множество проблем, таких как обработка спорадического и динамического трафика, поддержание качества обслуживания, перегрузка сети и управление сигнальными издержками для огромного количества подключенных устройств.

Закключение

Высокая задержка недопустима для некоторых сервисов, а также для критичных ко времени приложений, которые особенно чувствительны к задержке. Развертывание на начальном этапе автономного режима 5G с упором на URLLC и eMBB обеспечивает большую пропускную способность передачи данных, дополненную улучшениями задержки как в 5G NR, так и в 4G LTE, чтобы помочь в сценариях использования мобильной широкополосной связи с низкой задержкой, например, в мультимедийных приложениях AR/VR, Потокое вещание на 360 градусов или видео UltraHD и многое другое. Цель 6G — повысить надежность и задержку, нацеленную на 5G. Для поддержки таких приложений, как сценарии плавного резервирования с высокой доступностью, глубоководные наблюдения,

космические путешествия, 6G нацелен на обеспечение связи на большие расстояния и с высокой мобильностью. Ожидается, что 6G обеспечит мобильность, превышающую или равную 1000 км/ч.

Недавний выпуск 3GPP 5G NR не всегда соответствует требованиям URLLC, которые становятся все более важными с развитием mMTC. В настоящее время каналы управления страдают от низкой спектральной эффективности в 5G NR. Отныне 5G NR может не соответствовать требованиям по задержке и надежности в сети с огромным трафиком. Новая чрезвычайно надежная связь с низкой задержкой (ООО «Экологическая реставрация»-ERLLC) в 6G представит новые решения, способные удовлетворить широкий спектр будущих требований к надежности и задержке. Будущие сети связи 6G предусматривают ERLLC с задержкой туда и обратно около 10–100 мкс и вероятностью успеха 99,999%, в то время как FeMBB, как ожидается, будет предусматривать завышенные скорости передачи данных. Недавно была предложена передача сигналов с расширенным спектром прямой последовательности с циклическим префиксом (CP-DSSS) для эффективного устранения перегрузки в беспроводном спектре, что может увеличить пропускную способность суммарной скорости для сред IoT с помощью нового метода предварительного кодирования/выравнивания, предложенного в А.Стивенс и др. в дополнительно исследуется CP-DSSS для обеспечения решения по задержке и надежности в отношении 6G и анализируется его практичность для заводских цехов, предложенных 3GPP.

Литературы

1. Индекс визуальных сетей (VNI), Полное обновление прогноза, 2017–2022 гг., Технический документ, 2018 г., [Онлайн]. Доступно: www.cisco.com.
2. Оценки трафика ИМТ на 2020–2030 годы Отчет МСЭ-R М. 2370-0 Сектора радиосвязи МСЭ-R (2015 г.)
3. Раппапорт Т. Беспроводная связь: принципы и практика Прентис-Холл, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, США (1996)
4. Рид Дж.Х., Крисман К.Дж., Вернер Б.Д., Раппапорт Т.С. Обзор проблем и прогресса в выполнении требования E-911 для службы определения местоположения IEEE-сообщество. Маг., 36 (1998), стр. 30-37.
5. Раппапорт Т.С., Рид Дж.Х., Вернер Б.Д. Определение местоположения с помощью беспроводной связи на автомагистралях будущего IEEE-сообщество. Маг., 34 (1996), стр. 33-41.
6. К. Р. Санти, В. К. Шривастава, Г. Сентил Кумаран, А. Бутаре, Цели настоящей широкополосной беспроводной связи следующей волны (4G–5G), в: Proc. IEEE 58-я конференция. Технол. Конф. Том. 4, 2003, стр. 2317–2321.
7. Пераль-Росадо Х.А., Раулефс Р., Лопес-Сальседо Х.А., Секо-Гранадос Г. Обзор методов локализации сотовой мобильной радиосвязи: от 1G до 5G IEEE-сообщество. Выж. Учебник., 20 (2) (2018), стр. 1124-1148.